

Составляющие коммуникативной толерантности врачей и их пациентов

Сысоева Ольга Владимировна, кандидат психологических наук, доцент
 Яблокова Диана Сергеевна, клинический психолог
 Дальневосточный Государственный медицинский университет (г.Хабаровск)

Аннотация. В статье представлены результаты экспериментального исследования структуры коммуникативной толерантности пациентов кардиологического отделения КГБУЗ № 2 г. Хабаровска и их лечащих врачей.

Ключевые слова: врачи, пациенты, коммуникативная толерантность.

На сегодняшний день в работе современного врача особенно важными является умения строить межличностные взаимоотношения с пациентами, общаться и устанавливать продуктивные контакты с их родственниками, а также со своими коллегами; расположить к себе больного, услышать его, вселить в больного веру и надежду на выздоровление. Такая психологическая составляющая отношений между врачом и пациентом обеспечивает доверие и взаимопонимание, а следовательно определяет успешность и эффективность профессиональной деятельности врача. С т.з. Плешаковой Д.Р., толерантность можно рассматривать как установку на уважительное отношение к убеждениям, ценностям, поведению других людей, отличающихся от собственных, и проявляется в способности их понимать и принимать [3, с.27].

Сухих С.А. указывает на формирование у врачей так называемого помогающего стиля коммуникации, проявляемого в готовности терпеливо и внимательно слушать, давать рекомендации, не выражая при этом своих желаний [5, с.104].

С целью выявления структуры коммуникативной толерантности врача и точек пересечения коммуникаций с пациентами, было проведено исследование на базе КГБУЗ № 2 г. Хабаровска. В исследовании приняли участие 55 пациентов кардиологического отделения, находящихся в стационаре. Возраст пациентов варьировал от 33 до 89 лет. и трое лечащих врача с опытом работы более 3 лет. В качестве диагностирующего инструментария был выбран опросник В.Бойко [1,6]. В результате были получены следующие показатели:

Рис.1. Составляющие коммуникативной толерантности врача №1.

Врач №1 продемонстрировал низкую толерантность по шкалам «использование себя как эталона», «неумение скрывать чувства», «стремление переделать партнера», «желание сделать партнера удобным», что говорит о том, что для данного врача характерно оценивание поведения, образ мыслей или отдельные характеристики людей, руководствуясь своими привычками, установками и настроениями,

склонность настаивать на принятии собственной точки зрения, ярко выраженные трудности в сглаживании неприятных чувств, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров (рис.1). Пациенты, которых курировал данный врач на этапе прохождения лечения в стационаре отразили следующую картину коммуникативной толерантности:

Рис.2. Составляющие коммуникативной толерантности пациентов врача №1.

У большинства испытуемых прослеживается средняя толерантность по шкалам «неприятие индивидуальности», «использование себя как эталона», «категоричность, консервативность», «неумение скрывать чувства», «стремление переделать партнера», «желание сделать партнера удобным», «неумение прощать ошибки», «нетерпимость к дискомфорту», «плохое приспособление». Средняя толерантность по перечисленным шкалам, характеризует большую часть группы как людей категоричных или консервативных в оценках людей, склонных не понимать или не принимать индивидуальность других людей, рассматривать в качестве эталона самого

себя, с трудом скрывать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров, стремящихся переделать, перевоспитать, сделать удобным своего партнера, нетерпимых к физическому или психическому дискомфорту, в котором оказался партнер, которым трудно прощать другому его ошибки (рис.2). Таким образом, мы видим явную картину коммуникативной не толерантности. И пример врача №2:

Для данного врача не характерно проявление низкой толерантности ни по одному аспекту отношений, что свидетельствует о высоком уровне общей коммуникативной толерантности (рис.3).

Рис.3. Составляющие коммуникативной толерантности врача №2

Рис.4. Составляющие коммуникативной толерантности пациентов врача №2

По результатам диагностики данной группы пациентов были получены следующие результаты: у большинства испытуемых прослеживается средняя толерантность по шкалам «неприятие индивидуальности», «использование себя как эталона», «категоричность, консервативность», «неумение скрывать чувства», «желание сделать партнера удобным», «неумение прощать ошибки». Также у большинства отмечается высокая толерантность по шкалам «стремление переделать партнера», «нетерпимость к дискомфорту», «плохое приспособление». Для пациентов данной группы в большей степени характерны трудности в понимании или принятии индивидуальности других людей, категоричность или консервативность в оценках людей, трудность скрывать неприятные чувства, возникающие при столкновении с некоммуникабельными качествами у партнеров, однако способны приспосабливаться к характерам, привычкам, установкам или притязаниям других (рис.4). Таким образом, можно сделать вывод о том,

что у данной группы пациентов не возникнет трудностей в процессе коммуникации с данным врачом, однако, стоит отметить, что низкие показатели или отсутствие показателей по некоторым шкалам, могут свидетельствовать о том, что данный врач может быть не вовлечен в процесс коммуникации.

В ходе проведенного исследования было наглядно продемонстрирована взаимообусловленность составляющих коммуникативной толерантности врача и его пациентов. Иными словами, согласно Сухих С.А., концентрация на заботах других не позволяет врачу (пациенту) почувствовать свои проблемы, что приводит к потере гармоничности отношения, а общение приобретает деструктивный характер.... Такая активность ведет к изоляции и разрушению целостности сознания. Явление проникновения чужого страдания и превращение его в часть самой личности, побуждает искать защиту в форме внешнего отграничения, т.е. отсутствующее внутреннее отграничение замещается внешней защитой. Недостаток

энергии для отграничения приводит к явлениям сверхкомпенсации, т.е. сильная включенность в страдание может превратиться в обратное, тупое безразличие и агрессию [4,с.105]. Что в свою очередь непозволительно демонстрировать врачам в современном мире. Все это приводит к устойчиво во времени низкой вовлеченности врачей в свою профессию, на что указывают исследования Сысоевой О.В.

[2, с.43]. Однако, устойчиво средние показатели интернальности в области межличностных отношений, обеспечивающие коммуникативную толерантность в профессиональном взаимодействии и являются тем ядром личности, удерживающим врача в его профессиональном выборе и обеспечивающим профессиональную успешность [2, с.49; 4, с.6].

Литература:

1. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / ВВ. Бойко. - М.: Филинь, 1996. - 472 с.
2. Лocus контроля – более полувека исследований: монография / под ред. Е.Г.Ксенофонтовой. – Москва : Проспект, 2021. – 112с.
3. Плешакова Д.Р. К проблеме коммуникативной толерантности как профессионально важном качестве в деятельности врача // Научный поиск, № 2.4. – 2014. – С. 27-29.
4. Профессиональное самоопределение. Практикум : учебное пособие / О.В. Сысоева, В.А. Урываев. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : РУСАЙНС, 2020. – 118с.
5. Сухих С.А. Коммуникативная компетентность личности в общении: учебное пособие. – Москва: Проспект, 2021. – 192с.
6. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. М. Изд-во Института Психотерапии. 2002